

Экономика России в преддверии нового глобального кризиса

Осокина Наталья Викторовна, доктор экономических наук, профессор
Кузбасский государственный технический университет, (г. Кемерово)

Аннотация. Приближение глобального кризиса требует от политического класса России обеспечить безопасность национальной экономики. Необходимо вернуть утраченную возможность роста ВВП и доходов населения. Это предполагает изменение политики Банка России.

Ключевые слова: глобальный кризис, мир-система, США, Китай, Россия, замедленный рост ВВП, бедность, денежно-кредитная политика

Russian economy on the eve of a new global crisis

Osokina Natalia, doctor of Economics, Professor
Kuzbass state technical University, (Kemerovo)

Annotation. The approach of a global crisis requires the Russian political class to ensure the security of the national economy. It is necessary to restore the lost opportunity for GDP and income growth. This implies a change in the Bank of Russia's policy.

Keywords: global crisis, world system, USA, China, Russia, slow GDP growth, poverty, monetary policy.

Мировая экономика в 2020 году живет в ожидании очередного экономического кризиса. Он, как предсказывают многие специалисты, наступит либо в конце 2020 либо в 2021 году, и по длительности и мощи превзойдет кризис 2008–2009. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «глобальный экономический рост, вероятно, замедлится до 2,9% в 2019 году и до 3% в 2020 году, что является самым низким годовым темпом роста после финансового кризиса 2008 года» [1].

Главной причиной кризиса является циклический характер развития капиталистической рыночной экономики. Двенадцать лет считаются тем классическим средним сроком, что отделяет одну рецессию от другой. На глобальном рынке сложились глобальные монополии. «Монополия производит конкуренцию, конкуренция производит монополию» [2, с.166] «Капиталистическая монополия... как и всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию». [3, с. 396–397] Чем сильнее господство глобальных монополий, тем острее противоречие между производством и потреблением. Погоня за прибылью расширяет объемы торгуемого продукта (неважно, в реальном или в финансовом секторе), но его сбыт наталкивается на недостаточный объем платежеспособного спроса. В силу специфики современной экономики этот кризис проявляется, прежде всего, в информационно-финансовой сфере.

Формируются предпосылки очередной реконструкции мир-системы, которой обычно завершается финансовая фаза системного цикла капиталистического накопления. Мы стоим на пороге новой геополитической эры, в которой центром накопления впервые становится азиатский (точнее, восточно- и южно-азиатский) регион. В мировой экономике на первый план выходит КНР, стремящаяся переключить на себя мировые потоки сырья, товаров и услуг, фактически вступив в конкуренцию с США. США, стремясь обеспечить сохранение своего положения

гегемона мир-системы, активизировали политику сдерживания Китая, которая, среди прочих инструментов, включает действия по организации хаоса на обширных территориях Евразии с помощью цветных революций, гибридных войн и манипулирования общественным мнением через подконтрольные СМИ. Резко нарастает конфликтный потенциал буквально во всём мире, с опасностью перерастания локальных столкновений в масштабную, мировую войну с вероятным применением оружия массового поражения, в том числе – ядерного.

Россия включена в сложные отношения между США и Китаем. США хотелось бы использовать Россию в качестве геополитического противовеса Китаю. В идеальном случае для них – это война РФ с КНР без прямой вовлечённости США. Китай заинтересован в надежном тыле в лице России и постсоветских среднеазиатских республик в рамках ШОС в виде сырьевой и энергетической базы и военно-промышленного комплекса.

Политика сдерживания Китая требует сведения к минимуму возможностей государств, способных увеличить его потенциал. В этом одна из причин ситуации наихудших отношений между США и Россией в ее новейшей истории. Шесть лет подряд (с 2014 г.) гегемон непрерывно инициирует антироссийские санкции. США требуют и добиваются неуклонной поддержки санкций почти от всех значимых контрагентов по международным транзакциям. Возвратились разговоры о возможности превентивного военного удара НАТО по нашей стране, которых не было около 60 лет. Для разрушения уже сформированного союза между Россией и Китаем возможна попытка организации спецслужбами США цветной революции в России.

Россия интегрировалась в мир-систему по модели нелиберального «Вашингтонского консенсуса». В управлении российской экономики сложилась модель государственного макроэкономиче-

ского регулирования, которая, в основном, базируется на монетаристском принципе: меньше государства в реальном секторе экономики. Однако при этом не используется другая важная составляющая монетарной концепции – обеспечение национальной экономики достаточным количеством денег. Для практики государственного регулирования в РФ характерна приверженность бюджетной и денежно-кредитной макроэкономической политики «направлениям, заданным международными экономическими организациями». [4, с.162]

США хотят видеть Россию своей экономической периферией, подчиняя своему влиянию посредством контроля над денежно-кредитной политикой и финансовым рынком. В результате в последние два десятилетия российская экономика практически утратила возможность развития. В это время она пережила 2 катаклизма: кризис 2009 г. с падением ВВП на 7,9% (выше, чем во всех странах-экспортерах углеводородного сырья), и кризис 2014-2015 гг.

Это привело к очень низким темпам развития российской экономики, в связи с чем эксперты ВШЭ назвали второе десятилетие XXI века потерянными для нее десятилетием. В среднем Россия росла на 0,4% в год – в 8 раз медленнее, чем мировая экономика в целом, прибавившая, по данным Всемирного банка, 31,2%. Отставание от США оказалось 4-х кратным – американский ВВП вырос за 10 лет на 16,2%. Китайская экономика стала больше на 101%. [5]

Динамика ВВП России и мира представлена в табл.1[6]. Как видно из табл.1, с 2013 года темпы роста ВВП РФ существенно ниже темпов роста мирового ВВП. Значительный разрыв сохранялся шесть лет, и лишь в 2019 г., в соответствии с падением прироста мирового ВВП, темпы роста мировой и российской экономики сравнялись.

Таблица 1. Динамика ВВП России и мира во втором десятилетии XXI века

	Прирост мирового ВВП, %	Прирост ВВП РФ, %
2010	5,1	4,3
2011	3,8	4,3
2012	3,1	3,4
2013	3,3	1,3
2014	3,3	0,7
2015	3,0	-3,7
2016	3,1	-0,8
2017	3,6	1,5
2018	3,8	2,0
2019	2,3	2,3
2020 (прогноз)	2,5	2,0

В 2020 г. появились признаки перехода к новой политической системе, обеспечивающей больше контроля, гибкости и демократии. Однако, по мнению экспертов, это пока не означает "левого поворота" и "модернизации", которые невозможны в условиях «контроля либералов за Банком России» [7, с.4].

ЦБ РФ считает своей основной целью поддержание инфляции на стабильно низком уровне, полагая

это средством защиты доходов граждан, благоприятной среды ведения бизнеса, поддержания социальной стабильности, для чего сохраняет преемственность проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. При этом Банк России полагает, что «экономика функционирует на уровне близком к потенциальному» [8, с. 6]. Тем не менее, кроме чисто монетарных целей денежно-кредитная политика призвана обеспечить полную занятость и экономический рост.

Инфляция уже достигла исторически минимальных значений за новейшую российскую историю. Однако в общественном мнении не ослабевает недовольство такими проблемами, порожденными денежно-кредитной политикой, как: высокая стоимость кредитных ресурсов, низкий уровень монетизации экономики, снижение доверия к банковской системе, монополизация банковской системы на фоне проводимой санации банковской сферы, крайняя закредитованность предприятий реального сектора, бегство капиталов за рубеж и т.д. Главное, что порождают эти проблемы для российской экономики – крайне низкие темпы ее роста.

Результатом низких темпов экономического роста являются низкие темпы роста доходов населения и рост числа бедных граждан, к которым относятся имеющие доход ниже прожиточного минимума. Динамика реальных доходов и численности бедных в РФ приведена в табл. 2. [9].

Таблица 2. Реальные доходы и численность бедного населения России

Год	Процент изменения реальных доходов к 2013 году	Процент числа бедных в РФ к общей численности населения
2013	0	10,8
2014	-0,7	11,2
2015	-3,9	13,3
2016	-9,5	13,4
2017	-10,8	13,8
2018	-11,0	15,0

Политический класс РФ, в целях самосохранения обязан нейтрализовать направленные на государство риски. В ближайшие годы информационное и экономическое давление на Россию не ослабнет, а к 2024-му году – только усилится. Поэтому требуется вернуть российской экономике возможность развития, утраченную ею за два последних десятилетия. Следует отказаться от рекомендаций «Вашингтонского консенсуса» относительно эмиссии национальной валюты, объема монетизации экономики и свободы финансовых спекуляций. Ограничение финансовых спекуляций в сочетании с необходимым изменением структуры банковских резервов позволит резко удешевить кредиты для реального сектора и ремонетизировать его за счёт этого.

Из практики известно, что крупные экономики, которые не ограничивали финансовые спекуляции, (например, в Латинской Америке), не получали шанса на развитие. Так, например, в конце 90-х годов XX века предметом спекуляций стала бразильская валюта. При этом по виду благополучные показатели

внешней торговли Бразилии (положительное торговое сальдо) сочетались с сокращением доли обрабатывающей индустрии в занятости, ВВП и экспорте страны. В то же время следует обратить внимание на опыт Бразилии в сфере повышения минимальной заработной платы, поскольку благодаря ему более 30 млн. бразильцев вырвались из бедности и нищеты.

Литература:

1. Обзор мировой экономики - сентябрь 2019 года [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ereport.ru/reviews/rev201909.htm> (дата обращения 31.10.2019)
2. Маркс К. Сочинения, издание 2, т.4., Москва, Госиздат, 1955.
3. Ленин В.И. Полн. собр. соч., издание 5, Москва, Госполитиздат, 1969.
4. Осокина Н.В. О необходимости смены макроэкономической политики в России в преддверии второй волны глобального кризиса / Современные концепции научных исследований XXXVI Международной научной конференции. М.: 2018. «Евразийское научное объединение» № 2 (36). С. 161- 163.
5. Потерянное десятилетие: российская экономика отстала от мира в 8 раз [Электронный ресурс]. URL: <https://konkurent.ru/article/20011> (дата обращения 15.02.2020).
6. Таблица составлена автором по источникам: Справочник ЦРУ по странам мира [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=world&table=pdecia>, (дата обращения 17.01.2020), ООН сообщила о самом сильном замедлении роста мирового ВВП с 2008 года [Электронный ресурс]. URL: www.kommersant.ru/doc/4221508?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обр. 17.01.2020).
7. Делягин М. Нужда научит пряники есть: подготовка к глобальной депрессии //ЗАВТРА, январь 2020, № 3(1361), с.4.
8. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов. Москва, ЦБ РФ, 2019,148 с.
9. Таблица 2 составлена автором по источникам: Доходы российских граждан – сравнение с миром [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/987484856/?page=1&*=wt907%2FIXzU%2BRtIz7M69TjI80fb97InVybcI6Imh0dHA6Ly9zdG9seXBpbi5pbN0aXR1dGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL (дата обращения 15.02.2020), Уровень бедности в России [Электронный ресурс]. URL: visasam.ru/russia/goroda/bednost-v-rossii.html (дата обращения 16.02.2020)
10. Красильщиков В.А. Бразилия: от успехов – к системному кризису //Контурь глобальных трансформаций: политика, экономика, право, 2017, том 10 (4), с. 114-129.

[10. с.118, 121] Аналогичные меры в России повысили бы уровень доверия к власти. Необходим новый подход к реализации государственного макроэкономического регулирования, который позволит обеспечить экономическую безопасность государства в условиях разворачивающегося кризиса.